

подібних археологічних старожитностей невідоме, хоча деякі дослідники припускають, що подібні застібки були дуже поширеною жіночою прикрасою у Прибалтиці і виготовлялися у м. Любек. За торгівельного сприяння Ганзи вони потрапляли в інші країни [11, 65-79].

Таким чином, за останні роки на Чорнівському городищі виявлений досить цінний археологічний матеріал, який уточнює хронологічні рамки існування Чорнівського городища, дозволяє поставити питання про присутність балтського субстрату на городищі, а також з нових позицій розкрити його значення для економічного, суспільного і культурного розвитку давньоруського населення регіону.

Примітки

1. Древняя Русь. Быт и культура // Археология СССР: Т. 16. – М.: Наука, 1997. – 368 с.
2. Возний І. П. Чорнівська феодальна укріплена садиба XII-XIII ст. – Чернівці: Рута, 1998. – 153 с.
3. Корзухина Г. Ф., Пескова А. А. Древнерусские энколпионы. Нагрудные кресты-реликварии X-XIII вв. – СПб.: Петербургское Востоковедение, 2003. – 432 с.
4. Михайлина Л. П., Возний І. П., Пивоваров С. В. Дослідження археологічних пам'яток Північної Буковини експедицією Чернівецького держуніверситету // Археологічні дослідження в Україні 1991 року. – Луцьк: Надстир'я, 1991. – С. 66-67.
5. Пивоваров С. Нові знахідки культових предметів на давньоруських пам'ятках Буковини // ПССІАЕ. – Чернівці: Золоті литаври, 2000 – Т. 3. – С. 217-230.
6. Пивоваров С. Предмети з християнською та язичницькою символікою у давньоруських старожитностях Буковини (нові знахідки) // ЗНТШ. – Львів, 2002. – Т. ССXLIV: Праці археологічної комісії. – С. 247-257.
7. Пивоваров С. Середньовічне населення межиріччя Верхнього Пруту та Середнього Дністра (XI – перша половина XIII ст.). – Чернівці: Зелена Буковина, 2006. – 299 с.
8. Пивоваров С. Християнські старожитності в межиріччі Верхнього Пруту та Середнього Дністра. – Чернівці: Зелена Буковина, 2001. – 152 с.
9. Сорокатый В. М. Икона “Феодор Стратилат в житии” в Кальбенштайнберге (Германия) // Ферапонтовский сборник. – М.: Индрик, 2002. – Т. VI. – С. 190-222.
10. Тимошук Б. О. Давньоруська Буковина (X – перша половина XIV ст.). – К.: Наукова думка, 1982. – 206 с.
11. Heindel I. Ave-Maria-Schnallen und Hantruwebratzen mit Inschriften // Zeitschrift für Archäologie. – 1986. – Bd 20 (H. 1). – S. 65-79.

Сергєєва М. С.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інститут археології НАН України

ДО ІСТОРІЇ БОНДАРНОГО РЕМЕСЛА У КИЇВСЬКІЙ РУСІ

Використання бондарних виробів у побуті населення Давньої Русі не викликає сумнівів, воно засвідчено як писемними джерелами, так і археологічними знахідками. Залишки бондарної тари виявлені на різних пам'ятках, де так чи інакше зберігається деревина: у Києві, Новгороді, Старій Ладозі, Мінську, Турові, Берест'ї, Звенигороді, Колодяжині, Воїнській Греблі та ін. Масові знахідки дерев'яних виробів на Півночі Русі, зокрема у Новгороді, дозволили досить повно охарактеризувати рівень розвитку цієї галузі давньоруської деревообробки у зазначеному регіоні [6, 24-31]. У Південній Русі виявлено значно менше матеріалів щодо бондарства, проте наявні матеріали дозволяють простежити, принаймні у загальних рисах, історію розвитку місцевої бондарної справи.

У створенні картини розвитку місцевого бондарства можна виділити кілька ключових питань, до яких належать: час появи бондарного ремесла на території Київської Русі; асортимент місцевої продукції, ремісничі технології. У чинній роботі основна увага приділяється першому питанню.

Рання поява бондарної справи у слов'ян викликає певні сумніви. Насамперед цьому суперечать археологічні дані. У Європі регулярне використання бондарної тари засвідчено тільки починаючи з римських часів. Колискою бондарства вважають області Середньої Європи на північ від Альп [11, 150-151; 12, 142-145], де виявлено основну масу поховань з

відрами [14, obr. 3]. Спорадично відра з'являються у похованнях черняхівської культури [9, 85]. Ранні контакти слов'ян з народами, які населяли зазначені території, могли сприяти їхній обізнаності з бондарним ремеслом. Та все ж традиція пізньоримського бондарства у слов'янських культурах VII–IX ст. не простежується.

Деревообробні знаряддя на пам'ятках VII–IX ст. репрезентовані виключно універсальними типами: сокири, тесла, скобелі, долота. Треба також прийняти до уваги повну відсутність залишків бондарних виробів, насамперед, залізних деталей (обручі, вушка та дужки від відер). Не виключено, що слов'янське населення на території Східної Європи могло використовувати якийсь начиння бондарської роботи, проте спорадично і в невеликій кількості. Більш примітивним аналогом бондарних ємностей було видовбане начиння, яке, ймовірно, й було основним у цей період. Опосередковано на це можуть вказувати матеріали різного часу з суміжних територій, де деревообробка вивчена краще. Зокрема в шарах X ст. у Новгороді переважав видовбаний, різьблений та берестяний посуд [6, 24]. У Білорусі ще в XIX ст. бондарне начиння використовували тільки заможні селяни, решта користувалася більш примітивними видовбаними та дощатими ємкостями [10, 223].

На думку Т. Г. Богомазової, присутність у загальнослов'янському середовищі загальної термінології: бочка (й похідні від неї – бьчка, бьчьвь, бчелка), кадь, оков, дежа, наводить на думку про раннє поширення деякого спільного комплексу бондарного посуду [1, 16]. Проте не можна виключати, що спочатку ці терміни могли відноситися до посуду іншого типу. За спостереженнями Г. М. Лукиної, давньоруські назви посуду у джерелах X–XIV ст. слабо нормовані, що дозволяло використовувати як однокорінні слова, так і різнокорінні синоніми для позначення того чи іншого посуду [8, 97]. До того ж, назви посуду більш пов'язані з його функціональним призначенням, а не способом виготовлення. Прив'язка до функцій, а отже розмірам ємкостей, обумовила застосування їх назв як мір об'єму: кадь, відро та ін.

Поява бондарного посуду на Півдні Русі фіксується не раніше X ст. Для цього періоду добре відомі відра, які входили до складу поховального інвентарю. Їхні залишки (переважно залізні деталі) виявлені на всій території Русі. Це перший вид бондарного посуду, засвідчений археологічно. У X ст. також з'являються згадки бондарного посуду у літописах: бочки (під 996 р.), відра і каді (під 997 р.).

Відра, зафіксовані у похованнях, дозволяють у загальних рисах простежити шляхи поширення бондарного посуду на території Русі. Цей вид поховального інвентарю має численні аналогії на великій території, яка включає значну частину Західної, Центральної та Східної Європи. За спостереженнями М. К. Каргера, кількість відер у похованнях зростає у напрямку зі сходу на захід. Дослідник особливо відзначає їхнє поширення у країні деревлян [5, 213]. Переважання відер у західних ареалах розселення східних слов'ян відзначають також інші автори [4, 162; 7, 77]. Відповідно, можна зробити висновки про шляхи поширення бондарних виробів із заходу на схід. На користь зазначеної точки зору свідчать також матеріали з Центральної Європи. Тут, на відміну від Східної Європи, спостерігається безперервне використання бондарних виробів. За спостереженнями З. Возницької, на території Польщі бондарні ємності містяться в інвентарі поховання безперервно від римського часу до XII ст. і протягом всього часу практично не змінюються [13, 41].

Поширення відер у XI–XII ст. у Південній Русі підтверджується знахідками їхніх залізних деталей. Пізніші відра, судячи з розмірів ручок, практично не відрізнялися за розмірами від ранніх. Їх діаметр у середньому складав 30 см.

Спостереження за асортиментом добре вивченого новгородського бондарного посуду свідчить, що він поширювався поступово протягом X–XIII ст. і пізніше. Б. О. Колчин відзначав, що у X ст. бондарний посуд був нечислений і, ймовірно, недешевий [6, 24]. Щодо відносно раннього поширення бондарних виробів у Старій Ладозі – до X ст. [6, 24], то воно може пояснюватися північноєвропейським контекстом побутування місцевої міської культури. До того ж, для ранніх шарів Старої Ладози відсутнє чітке датування. У літературі названа дата VII–X ст. Не виключено, що посуд не набагато раніший від іншого давньоруського.

Дані по території Південної Русі, незважаючи на їх фрагментарність, цьому не суперечать. Незважаючи на згадки у літературі про виявлення у ранніх шарах Києва клепок і днищ бочок [3, 68], залишки достовірно бондарних виробів серед збережених київських

матеріалів не дуже численні і відносяться до кінця X – початку XI ст., тобто часу, коли наявність бондарного посуду вже не викликає сумнівів. Для цього часу відомі залишки кадібців різних типів. До бондарних виробів належали також маслобійки. Маслобійка, судячи з новгородських аналогій, була вузькою високою посудиною з невеликим діаметром. Така форма відповідає пізнішим аналогіям. Самі посудини такого типу на Півдні не виявлені, проте робоча частина маслобійки, яка датується часом не пізніше початку XI ст., походить з Київського Подолу [2, рис. 21, у центрі]. Писемні джерела також не дають підстав для твердження про широкий асортимент бондарних виробів у X ст. Розширення асортименту бондарної продукції відбувається на Русі вже у XI–XII ст.

Отже, варто вважати, що у Південній Русі бондарство починає складатися як окреме ремесло у X ст. Спорадичне використання бондарних виробів у Черняхівській культурі не варто розглядати як початок розвитку місцевого бондарного ремесла. Простежуються шляхи поширення бондарних виробів і, відповідно, бондарного ремесла із заходу на схід.

Примітки

1. Богомазова Т. Г. Кустарные деревообрабатывающие промыслы украинцев в конце XIX – начале XX вв. (Производство деревянной утвари). – СПб., 1999.
2. Гупало К. М., Толочко П. П. Давньокиївський Поділ у світлі нових археологічних досліджень // Стародавній Київ. – К., 1975. – С. 40-79.
3. Гупало К. Н. Подол в Древнем Киеве. – К., 1982.
4. Зайкоўскі Э. М. Вёдры драўляныя // Археалогія Беларусі. – Мн., 2009. – Т. 1. – С. 162.
5. Каргер М. К. Древний Киев. Очерки по истории материальной культуры древнерусского города. – М. ; Л., 1958. – Т. 1.
6. Колчин Б. А. Новгородские древности. Деревянные изделия // САИ. – 1968. – Вып. Е1-55.
7. Левашева В. П. Изделия из дерева, луба и бересты // Очерки по истории русской деревни X–XIII вв. // Труды ГИМ. – М., 1959. – Вып. 33. – С. 61-93.
8. Лукина Г. Н. Предметно-бытовая лексика древнерусского языка. – М., 1990.
9. Магомедов Б. В. Черняховская культура: Проблема этноса. – Люблин, 2001.
10. Молчанова Л. А. Материальная культура белорусов. – Мн., 1968.
11. Сокольский Н. И. Деревообрабатывающее ремесло в античных государствах Северного Причерноморья // МИА. – 1971. – № 178.
12. Wąsowicz A. Obróbka drewna w starożytnej Grecji // Bibliotheca Antiqua. – Vol. VI. – Wrocław ; Warszawa ; Kraków, 1966.
13. Woźnicka Z. Wyroby bednarskie i tokarskie średniowiecznego Międzyrzecza. – Poznań, 1961.
14. Zeman J. Dřevěná vědérka doby Římské a otázka jejich dalšího vývoje // Památky archeologické. – 1956. – № 1.

Чміль Л. В.

Кандидат історичних наук, науковий співробітник
Інститут археології НАН України
Музей історії Десятинної церкви

ІМПОРТНА КЕРАМІКА XIV–XVIII ст. З МОНАСТІРСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ КИЄВА

Тема керамічних імпортів є важливою з огляду на те, що привізна кераміка може слугувати як датуючий матеріал та вказує на торговельні зв'язки. На жаль, імпортна кераміка з післямонгольського часу і до XVIII ст. включно на території Києва є мало дослідженою проблемою. Аналізувалась вона лише в роботах В. Ковалю, хоча це лише невелика частка того масиву імпортної кераміки, що трапляється у розкопках [7]. Пропонована робота не ставить на меті зробити повний аналіз керамічних імпортів, знайдених в Києві, а лише провести систематизацію матеріалів, виявлених під час досліджень на територіях монастирів Михайлівського Золотоверхого та Вознесенського, оскільки ці комплекси найбільш повно досліджені. Ці матеріали дають змогу охарактеризувати східну імпортну кераміку, яка поступала до Києва впродовж післямонгольського періоду, пізнього середньовіччя та нового часу. Деякі з них частково публікувались [11, 12]. У пропонованій роботі вперше зібрано разом розрізнені матеріали і зроблено спробу їх хоча б найбільш загальної атрибуції.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплексу “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіїв з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам'ятки біблійної археології як об'єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях	
<i>Яненко А. С.</i>	“Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер'єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам'ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев'яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір'я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П'ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського	
<i>Казаков А. Л.</i>	грунтового некрополя	130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзівілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Противідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Зміборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодики	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015